

УДК 343.1; 341.1

Гайдак Олександр Володимирович –
здобувач ступеня доктора філософії
ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0007-2571-5036>

Oleksandr V. Haidak –
Seeker for PhD,
PHEI “European University”
(16 B Akademyka Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0007-2571-5036>

Порівняльно-правовий аналіз змісту права на справедливий суд в регіональних міжнародно-правових актах

Статтю присвячено розкриттю за результатами порівняльно-правового аналізу особливостей регулювання права на справедливий суд в різних групах регіональних міжнародно-правових актів. Звернено увагу, що в межах європейського співтовариства діє Європейська конвенція з прав людини, яка максимально детально, в порівнянні із іншими регіональними міжнародно-правовими актами, декларує складові, що впливають на можливість забезпечення права на справедливий суд. Відзначено, що порівняльно-правовий аналіз Європейської та Американської конвенцій дозволяє стверджувати, що положення ст. 8 Американської конвенції більш розгорнуті, ніж ст. 6 Європейської конвенції, з точки зору передбачених гарантій та умов як складових забезпечення права на справедливий суд. Узагальнено, що Африканська хартія визначає цілу низку основних складових права на справедливий судовий розгляд, зокрема, презумпція невинуватості, право на розгляд справи у розумні терміни неупередженим судом, право на апеляцію тощо. Проте на відміну від Європейської та Американської конвенцій, в Африканська хартія не містить такого докладного опису того, що несуть за собою ці права та гарантії. Виокремлено, що положення Азіатської хартії стосуються ряду основних складових прав на справедливий судовий розгляд та належний процес, зокрема, незалежність та неупередженість суду, доступ до належного юридичного представництва, презумпція невинності, право на оскарження, але не визначають такі важливі як принцип рівності сторін, допомога перекладача, можливість допиту та перехресного допиту свідків тощо, які визначені низкою регіональних міжнародних актів. Підсумовано, що незалежно від підходу нормативного врегулювання, саме право на справедливий судовий розгляд є гарантією того, що всі інші права і свободи людини, встановлені відповідними конвенціями (деклараціями, хартіями), будуть ефективно захищені в судовому порядку як національними судами, так і в наднаціональній юрисдикції. За результатами огляду судової практики відзначено, що для кожної сучасної правової системи в більшій або меншій мірі залишається актуальним недопущення порушень, які свідчать про несправедливість судового процесу та порушення права на справедливий суд.

Ключові слова: права людини, право на справедливий суд, Європейська конвенція, Американська конвенція, Азіатська хартія, Африканська хартія.

O.V. Haidak Comparative Legal Analysis of the Content of the Right to a Fair Trial in Regional International Legal Acts

The article is devoted to the disclosure, based on the results of a comparative legal analysis, of the peculiarities of the regulation of the right to a fair trial in various groups of regional international legal acts. Attention is drawn to the fact that the European Convention on Human Rights operates within the borders of the European Community, which, in comparison with other regional international legal acts, declares in maximum detail the components affecting the possibility of ensuring the right to a fair trial. It is noted that the comparative legal analysis of the European and American conventions allows us to assert that the provisions of Art. 8 of the American Convention are more detailed than Art. 6 of the European Convention, from the point of view of the provided guarantees and conditions as components of ensuring the right to a fair trial. It is summarized that the

African Charter defines a number of basic components of the right to a fair trial, in particular, the presumption of innocence, the right to a trial within a reasonable time by an impartial court, the right to appeal, etc. However, unlike the European and American conventions, the African Charter does not contain such a detailed description of what these rights and guarantees entail. It is highlighted that the provisions of the Asian Charter refer to a number of basic constituent rights to a fair trial and due process, in particular, the independence and impartiality of the court, access to proper legal representation, the presumption of innocence, the right to appeal, but do not define such important ones as the principle of equality of the parties, assistance interpreter, the possibility of questioning and cross-examination of witnesses, etc., which are defined by a number of regional international acts. It is concluded that regardless of the approach of regulatory settlement, the right to a fair trial is a guarantee that all other human rights and freedoms, established by the relevant conventions (declarations, charters), will be effectively protected in the judicial procedure both by national courts and in the supranational jurisdiction. According to the results of the review of judicial practice, it was noted that for every modern legal system, to a greater or lesser extent, the prevention of violations that testify to the unfairness of the judicial process and the violation of the right to a fair trial remains relevant.

Keywords: human rights, the right to a fair trial, the European Convention, the American Convention, the Asian Charter, the African Charter.

Постановка проблеми. Стаття 10 Загальної декларації прав людини закріпила, що «кожна людина, для визначення її прав і обов'язків і для встановлення обґрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом» [4]. Закріплений таким чином на рівні міжнародного акта Організації Об'єднаних Націй принцип справедливого судочинства став відправною точкою для регіональних статутних міжнародних організацій, які прагнули та прагнуть сприяти гуманізації правових систем держав-членів та подальшому розвитку правових гарантій реалізації прав та свобод осіб в межах відповідних національних юрисдикцій.

Важливою для розуміння визнаних на міжнародному рівні стандартів справедливого суду є стаття 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, яка орієнтована на забезпечення належного правосуддя у вигляді гарантування низки конкретних прав для його учасників. Зокрема, положеннями статті 14(1) визначено, що «кожен має право при розгляді будь-якого кримінального звинувачення, пред'явленого йому, чи щодо його прав і обов'язків у якому-небудь цивільному процесі на справедливий і громадський розгляд справи компетентним, незалежним та неупередженим судом, створеним на підставі закону» [6].

В контексті боротьби України проти незаконної російської агресії актуально

звернутися до положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року, який також в контексті своєї юрисдикції визначає основні критерії справедливого судового розгляду, відносячи до таких: презумпцію невинуватості; привілей від самозвинувачення; право спілкуватися з юридичними представниками вільно та в конфіденційному порядку; право бне ути примушеним до дачі показань чи до визнання себе винним і мати право зберігати мовчання, причому таке мовчання не має братися до уваги при визначенні винності чи невинності; право без складання присяги виступати з усними чи письмовими заявами для свого захисту; право бути вільним від тягара доведення зворотного або обов'язку спростування [7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Право на справедливий суд як у своїх доробках розглядали низка науковців різних спеціалізацій, зокрема, О. Белінська, С. Бондарчук, С. Демченко, І. Жаровська, В. Комаров, В. Литвин, С. Лунін, А. Олійник, М. Погорецький, С. Прилуцький, О. Прокопенко, В. Тацій, С. Шевчук тощо.

Метою статті є розкрити за результатами порівняльно-правового аналізу особливості регулювання права на справедливий суд в різних групах регіональних міжнародно-правових актів.

Виклад основного матеріалу. В межах європейського співтовариства діє Європейська конвенція з прав людини, яка максимально детально декларує складові, що впливають на можливість забезпечення права на справедливий

суд. Так, ст. 6 Конвенції закріплює, що при розгляді будь-якого кримінального звинувачення особа «має право на справедливий та публічний розгляд справи в розумний термін незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону», яке, як правило, здійснюється публічно (ст. 6(1)) [5]. Також закріплено, що «кожна людина, яка звинувачується у скоєнні кримінального злочину, вважається невинною доти, доки його винність не буде встановлена законним порядком» (ст. 6(2)) [5]. Також для реалізації права на справедливий суду Конвенція декларує, що «кожна людина, яка звинувачується у скоєнні кримінального злочину, має щонайменше такі права (ст. 6(3)):

- бути негайно і докладно повідомленим зрозумілою йому мовою про характер та підставі пред'явленого йому звинувачення (ст. 6(3)(a));

- мати достатній час та можливості для підготовки свого захисту (Стаття 6(3)(b));

- захищати себе особисто або за допомогою обраного ним самим захисника, із наданням йому захисника, «коли того вимагають інтереси правосуддя» (Стаття 6(3)(c));

- допитувати або піддавати перехресному допити свідків обвинувачення (Стаття 6(3)(d));

- користуватися безкоштовною допомогою перекладача, якщо він не розуміє мови, що використовується в суді, або не говорить цією мовою» [5].

Положення ст. 6 Європейської конвенції дещо схожі із положеннями ст. 8 Американської конвенції про права людини 1969 року, яка передбачає що «кожна людина має право на слухання своєї справи з належними гарантіями та протягом розумного періоду часу в компетентному, незалежному та неупередженому суді, заздалегідь скликаному згідно із законом в обґрунтування будь-якого звинувачення кримінального характеру, висунутого проти нього...» [8]. У статті 8(2) далі йдеться, що кожен обвинувачений у кримінальному злочині має право вважатися невинним. Далі стаття містить низку умов та гарантій з метою забезпечення повної рівності сторін для забезпечення справедливого судового розгляду, наприклад, передбачаючи допомогу перекладача, за потреби; положення про докладне повідомлення про висунуті обвинувачення; про достатній час та можливості для підготовки свого захисту, в тому числі

юридичне представництво; право на допит та перехресний допит свідків [8]. Також ст. 8 Американської конвенції передбачає право обвинуваченого захищати себе особисто чи за допомогою захисника; право не бути примушеним до дачі показань проти самого себе або визнання себе винним; право звертатися до вищестоящої судової інстанції у випадку незгоди із рішенням [8]. Як і Європейська конвенція, ст. 8(5) Американської конвенції визначає, що судовий розгляд має бути публічним [5; 8].

Наведені гарантії відповідають закріпленим у Європейській конвенції, але подальших порівняльно-правовий аналіз цих двох актів дозволяє стверджувати, що положення ст. 8 Американської конвенції більш розгорнуті, ніж ст. 6 Європейської конвенції, оскільки перша також передбачає, що «визнання провини обвинуваченим вважається дійсним лише у випадку, якщо воно зроблено без будь-якого примусу» (стаття 8(3)); та встановлює, що «обвинувачений, виправданий на основі рішення, яке не підлягає оскарженню, не залучається до нового суду за тією самою справою» (стаття 8(4)) [8].

Оцінка описаних конвенційних положень була б неповною без резюмування практики їх застосування, ознайомчий аналіз якої приводить до висновку, що істотних відмінностей між сферою застосування та характером реалізованих прав та гарантій, що закріплені Європейською та Американською конвенціями, немає, оскільки відповідні суди в межах юрисдикцій активно тлумачать положення цих документів, усуваючи можливі прогалини правового регулювання. Зокрема, у ст. 6 Європейської конвенції безпосередньо “не звучить” рівність сторін, проте саме змістовне наповнення цього ключового принципу відображено положеннями ст. 6(3), на дотриманні яких постійно акцентує у судовій практиці Європейський суд з прав людини.

Наступним регіональним міжнародним актом, який декларує право на справедливий суд, є Африканська хартія прав людини і народів 1981 року, яка менш детально ніж попередні акти, визначає гарантії та умови реалізації цього принципу. Відповідно ст. 7 Африканської хартії «1. Кожна людина має право на розгляд її справи. До цього відноситься наступне:

а. право звертатися до компетентних національних органів щодо дій, що порушують її основні права, які визнаються та гарантуються чинними конвенціями, законами, постановами та звичаями;

б. право вважатися невинним доти, доки його винність не буде встановлено компетентним судом;

с. декларація про захист, включаючи право вибору захисника;

д. декларація про розгляд справи у розумні терміни неупередженим судом.

2. Ніхто не може бути засуджений за будь-яке діяння або бездіяльність, яке в час його вчинення не становило злочину, караного згідно із законом. Не може застосовуватися покарання за правопорушення, не передбачене у законодавстві на момент його вчинення. Покарання персональне і може бути накладено лише на правопорушника» [2].

Тобто можна підсумувати, що Африканська хартія визначає цілу низку основних складових права на справедливий судовий розгляд, зокрема, презумпція невинуватості, право на розгляд справи у розумні терміни неупередженим судом, право на апеляцію тощо. Проте на відміну від Європейської та Американської конвенцій, в Хартії немає такого докладного опису того, що несуть за собою ці права та гарантії. Також ще однією відмінною рисою підходу Африканської хартії є те, що при визначенні права на справедливий судовий розгляд застосовувати статтю 7 окремо неефективно, а слід аналізувати її у взаємозв'язку зі ст. 3 Хартії щодо рівності усіх осіб перед законом та ст. 26 Хартії, яка зобов'язує держави-учасниці «гарантувати незалежність суду» [2]. Проте положення цих статей також не є детальними, а тому тлумачаться в ході правозастосування Африканським судом з прав людини і народів.

Порівняльний огляд був би неповним, якщо не приділити увагу регіональним міжнародним актам азіатської системи права, зокрема, Декларації АСЕАН про права людини від 18 листопада 2012 року та Азіатській хартії прав людини від 17 травня 1998. Основним положенням Декларації стосовно прав на справедливий судовий розгляд та належний процес, є стаття 20(1), яка встановлює, що «Кожна людина, яка обвинувачується у вчиненні

кримінального злочину, має вважатися невинною доти, доки її вина не буде доведена згідно із законом у ході справедливого та відкритого судового розгляду компетентним, незалежним та неупередженим судом, під час якого обвинуваченому гарантується право на захист» [3]. Тобто і ця Декларація визначає низку ключових принципів як складових права на справедливий судовий розгляд та належний процес, в тому числі, презумпцію невинуватості; право на справедливий та відкритий судовий розгляд компетентним, незалежним та неупередженим судом; право обвинуваченого захищати себе особисто. Проте в аналізованій ст. 20 не йдеться про право рівноправності сторін.

Поряд із цим ст. 3.1 Азіатської хартії прав людини «схвалює всі права, передбачені в міжнародних документах» [1]. При цьому дивним видається підхід, коли право на справедливий суд згадується лише в контексті застосування до особи смертної кари, залишаючи за межами уваги інші, менш суспільно небезпечні злочини. Так, ст. 3.7 Азіатської хартії передбачає, що «Усі держави мають скасувати страту. Там, де вона застосовується, вона має призначатися виключно щодо найсерйозніших злочинів. Перш ніж особа може бути позбавлена життя шляхом призначення страти, йому має бути гарантоване право на справедливий судовий розгляд перед незалежним та неупередженим судом із забезпеченням усіх можливостей для юридичного представництва на свій вибір, достатнього часу для підготовки до захисту, презумпції невинності та права на перегляд вищим судом. Страта ніколи не повинна проводитися публічно чи іншим демонструватися відкрито.» [1]. При тому, положення цієї Хартії стосуються ряду основних складових прав на справедливий судовий розгляд та належний процес, зокрема, незалежність та неупередженість суду, доступ до належного юридичного представництва, презумпція невинності, право на оскарження, але не визначають такі важливі як принцип рівності сторін, допомога перекладача, можливість допиту та перехресного допиту свідків тощо, які визначені низкою регіональних міжнародних актів.

Висновки. Підсумуємо, що який би підхід (детальний або більш лаконічний опис елементів) не було обрано певним регіональним

міжнародним статутним органом при формулюванні положень, які визначають гарантії та умови належного забезпечення права на справедливий судовий розгляд, саме це право займає одне з центральних місць у конвенційному праві відповідних правових системах. Адже саме право на справедливий судовий розгляд є гарантією того, що всі інші права і свободи людини, встановлені відповідними конвенціями (деклараціями, хартіями), будуть ефективно захищені в судовому порядку як національними судами, так і в наднаціональній юрисдикції. При цьому якщо національні судові органи працюють ефективно та з дотриманням гарантій складових цього права, то надалі мінімізується потреба звернення за захистом права на справедливий суд до міжнародних інстанцій.

Проте аналіз як рішень ЄСПЛ, так інших регіональних міжнародних судових органів дозволяє узагальнити, що який би підхід нормативного регулювання не було обрано конвенційним правом, для кожної правової системи в більшій або меншій мірі залишається актуальним недопущення порушень, які свідчать про несправедливість судового процесу та порушення права на справедливий суд. Зокрема, до таких порушень судова практика дозволяє віднести: 1) незабезпечення рівних прав та умов для учасників процесу, нерівний доступ до

відомостей та матеріалів, що мають відношення до справи, інші порушення принципу змагальності процесу та рівноправності сторін; 2) постановлення необґрунтованого та немотиваного судового рішення; 3) призначення занадто суворого покарання, яке не відповідає суспільній небезпеці правопорушення та завданім наслідкам; 4) порушення в ході судового розгляду будь-яких прав та свобод людини, які перебувають під захистом відповідної конвенції (хартії, декларації); 5) порушення права на публічний судовий процес, зокрема, шляхом заборони чи обмеження можливості особисто брати участь у судовому засіданні, брати активну участь у розгляді, поданні та дослідженні доказів, необґрунтоване або незаконне проведення закритого судового розгляду, а також прийняття судових рішень, які не підлягають публічному розголошенню. На усунення вказаних порушень має бути спрямована як міжнародна судова практика та діяльність відповідних уповноважених інституцій, так і функціонування національних судових систем, для яких забезпечення справедливого судового розгляду у кожному конкретному провадженні має стати показником рівня правової та гуманістичної орієнтованої держави.

Список використаних джерел:

1. Азіатська хартія прав людини від 17 травня 1998. URL: <https://www.refworld.org/legal/resolution/radr/1998/en/38601>.
2. Африканська хартія прав людини і народів від 26 червня 1981 р. URL: <http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rz1afchar.html>.
3. Декларація АСЕАН про права людини від 18 грудня 2012 р. URL: <http://constitutions.ru/?p=8333&attempt=1>.
4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) від 04 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n328.
6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
7. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду від 17 липня 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text.
8. American Convention on Human Rights. URL: <https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm>.

References:

1. Aziatska khartiia prav liudyny vid 17 travnia 1998. URL: <https://www.refworld.org/legal/resolution/radr/1998/en/38601>.
2. Afrykanska khartiia prav liudyny i narodiv vid 26 chervnia 1981 r. URL: <http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rz1afchar.html>.
3. Deklaratsiia ASEAN pro prava liudyny vid 18 hrudnia 2012 r. URL: <http://constitutions.ru/?p=8333&attempt=1>.
4. Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 10 hrudnia 1948 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
5. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod (z protokolamy) (Ievropeiska konventsiiia z prav liudyny) vid 04 lystopada 1950 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n328.
6. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava vid 16 hrudnia 1966 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
7. Rymskyi Statut Mizhnarodnoho Kryminalnoho Sudu vid 17 lypnia 1998 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text.
8. American Convention on Human Rights. URL: <https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm>.